

**УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТНЫМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С УЧЕТОМ
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ 16-17 ЛЕТ (НА
ПРИМЕРЕ ФУТБОЛИСТОВ АКАДЕМИИ ФУТБОЛА НАМАНГАНА)**

Сатиев Шухрат Камилович

Старший преподаватель, Наманганский государственный педагогический институт.
Узбекистан, г. Наманган

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13893963>

Аннотация: В статье выявлено, что самым неконфликтующим этапом во взаимоотношениях футболистов команды академии футбола является конец подготовительного периода. Так же экспериментально установлено, что большой уровень конфликтности в значительной степени возрастает за счет конфликтогенности смешанной (разной) характерологической группы

Ключевые слова: конфликт, управление, характерологические особенности, периодизация

**MANAGEMENT OF CONFLICT RELATIONSHIPS, TAKING INTO ACCOUNT THE
CHARACTERISTIC SPECIFIC FEATURES OF ATHLETES OF 16-17 YEARS (ON
THE EXAMPLE OF FOOTBALL PLAYERS OF THE NAMANGAN FOOTBALL
ACCADEMY)**

Abstract: The article reveals that the end of the preparatory period is the most conflicting stage in the relationship between the players of the football academy team. It has also been experimentally established that a large level of conflict increases significantly due to the conflictogenicity of a mixed (different) characterological group.

Keywords: conflict, management, characteristic features, periodization.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наиболее активной проблемой спортивной педагогики и психологии является прежде всего исследование в ходе спортивной деятельности вопросов связи личностей, в том числе и конфликтующий и нынешний спорт предъявить высокие требования к физическим и психическим возможностям человека. Тренировки и соревнования нередко сопутствуется возникновением конфликтных обстоятельств, переходящих либо в прямое, открытое, конфликтное взаимодействие, либо в скрытый или внутреннеличностный конфликт. Появляющиеся конфликты в совмещении с однообразностью тренировочного процесса и присутствием неблагоприятных состояний приводит к невротическим реакциям, нарушению системы отношений между игроками, в целом снижая эффективность спортивной деятельности. При этом спорт характеризуется рядом особенностей, способных повлиять на вероятность исчезновения конфликтов и конфликтность личностей спортивной деятельности: спорт это непосредственное психологическое и физическое противостояние спортсменов, жёсткая соперничество на соревнованиях и в ходе учебно-тренировочного процесса, а так же экстремальность условий, связанная с высокими физическими, нервнопсихологическими нагрузками. спорт характеризуется высокой двигательной энергичностью и потенциалом проявления нападения в рамках правил соревнований при этом, в ряде видов спорта, в условиях жёсткого физического контакта. Таким образом, с одной стороны спорт значительно способствует выходу или модификации негативных психических состояний, снижая

вероятность возникновения конфликтов, с другой способствует выработке враждебности и конкуренции увеличивающих конфликтность спортсменов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Кроме этого конфликты в спорте, вероятно, определены не только рядом врождённых факторов, к которым, прежде всего, относятся условия занятия, но и духовными условиями, т.е. свойствами персон спортсмена, роль которых в спортивной деятельности в касательстве конфликта не изучена. Вместе с тем исследование данных факторов санкционирует найти средства снижения негативного влияния согласованностей на результат спортивной деятельности, тем самым, повышая результативность подготовки спортсмена.[1] В современном обществе конфликты оказывают основное влияние на жизнедеятельность человека и развитие общественных групп. Широкое их распространение часто повергает к тому, что конфликтные отношения становятся устанавливаемыми в коллективе. Такие отношения, детерминированные появившимся конфликтом, приводят к психической интенсивности, эмоциональной неровности, необщительности в межличностном общении - в результате снижается результативность процесса конструктивного рассогласованности между членами коллектива, что негативно сказывается на профессиональной деятельности. Проблема одоления межличностных конфликтов злободневна для любой сферы человеческого рассогласованности, в том числе и для спортивной деятельности.[2.3]. Неприязнь, которые находят выражение в межличностных конфликтах, определяют противоборства и противостояния между личностями спортивной деятельности. Такие противостояния имеют наиболее деструктивный характер, если в процессе спортивного единоборства, для достижения превосходства над конкурентом, требуется совместное рассогласованность сторон, заключающихся в конфликте. Это особенно характерно для спортивных игр, особенно в футболе в которых спортсмены способны эффективно, созидательно решать сложные задачи подготовки и участия в соревнованиях только в общем рассогласованности под прямым наставлением тренера. На тренера, как на педагога-руководителя, поручается основная ответственность за подготовку команды к спортивному поединку, при этом его практическая деятельность направлена на достижение коллективом высокого результата. Проблемы общей теории согласованности, в которой раскрыты различные методологические подходы, систематика, динамика, предотвращение и отдельные аспекты теории спортивного конфликта представлены в работах Г. Д. Бабушкина, А. С. Горбатенко, Е. С. Жарикова, Н. В. Жмарева, В. Н. Петровского, В. С. Рогова, Ю. В. Сысоева, А. С. Шигаева, Т.С.Туйчиева. Вместе с тем полный ряд вопросов остается не охваченным вниманием ученых и тренеров-практиков: не определены меры конструктивных, спутанных и деструктивных межличностных конфликтов; не разработан выход к разрешению конфликтов с учетом индивидуально-психологических особенностей и конфликтности членов спортивного коллектива; разрешение межличностных согласованностей носит постоянный характер; не разрабатываются методы предотвращения неслаженностей в профессиональной и спортивной деятельности; не рассматриваются уровни межличностной конфликтности в спортивной команде.

Цель нашего разыскания состоит, в изучении психологопедагогического аспекта управления конфликтными рассогласованностями в спортивной команде футболистов 16-17 лет команды академии футбола Намангана с учетом характерологических особенностей спортсменов решались, следующие задачи:

1. Установить уровень конфликтности в течение годового цикла подготовки.
2. Раскрыть социометрический аспект конфликтных взаимоотношений в спортивной команде.

3. Разработать и апробировать методики изучения причин конфликтов и средств их предотвращения и разрешения. Под конфликтом нами осмысливается -форма проявления неприязни как системы, характеризующаяся острым сражением (противоположностью) взаимодействующих подсистем, в качестве которых выступают личности деятельности в сфере спорта. Как любой общественный феномен, согласованность можно подвергать анализу в структурно-функциональном аспекте. Одновременная структура согласованности представляет собой элементы структуры (конфликтующие стороны) и отношение между элементами внутренней структуры согласованности.

Диахронная структура конфликта включает в себя стадии возникновения несогласованности, реформы (скрытый и явный этапы) конфликта, процессуальные дифференциации и интеграции элементов и совокупность вариантов преобразования конфликта. Функции конфликтного действия подразделяются на общие (социализирующая, кооперативная, политическая и др.) и характерные (деструктивная, конструктивная и смешанная). В работе применялся пространственный комплекс традиционных социально-педагогических методов: педагогическое наблюдение, анкетирование, экспертный опрос, социометрия, метод экспертных оценок состояния межличностных отношений в группе патохарактерологический диагностический предварительно на валидность (от 0,237 до 0.846). Для раскрытия случайностей развития межличностных несогласованностей и статистики показателей конфликтности нами было проведено предварительное 4-срезное изучение с участием футболистов команды академии футбола Намангана (Чемпионат Узбекистана среди ФА областей) в течение 2019 года. В свою очередь для апробирования методики управления конфликтами нами было проведено исследование с психолого-педагогической поломкой взаимоотношений конфликтующих футболистов команды академии футбола Намангана с учетом их характерологических особенностей (март-апрель 2019 г). Анализ результатов педагогического надзора ряда тренировочных и контрольных игр, а также опроса игроков команды достаточно ясно показал картину рассогласованности на каждом из этапов исследования. Оценка данных, представленных на рис. 1., четко характеризует второй срез как самый конфликтногенный период подготовки. Результаты социометрических исследований, проведенных со спортсменами на этом сборе позволили прийти к выводу, что в команде появились две группировки.

Рисунок 1. Динамика показателей конфликтности в команде высококвалифицированных футболистов на протяжении всего сезона.

Примечание. К — экспертный коэффициент групповой конфликтности; S — этапы исследования (I — фон, II — подготовительный период, III — середина соревновательного периода, IV — конец соревновательного периода); 1 — уровень конфликтности в первом исследовании; 2 — величина снижения уровня конфликтности после коррекции. Между членами этих группировок наблюдались как односторонние, так и обоюдные отрицательные выборы. Таким образом, можно утверждать, что команда на данном этапе находилась в неформальном межгрупповом конфликте позволили прийти к выводу, что в команде появились две группировки. Между членами этих группировок наблюдались как односторонние, так и обоюдные отрицательные выборы.

Таким образом, можно утверждать, что команда на данном этапе находилась в неформальном межгрупповом конфликте. Анализ результатов характерологических исследований позволил определить у каждого футболиста команды типы характеров: лабильный — 3, психастенический — 3, истероидный — 1, шизоидный — 1, неустойчивый — 2, циклоидный — 2 и смешанные — 5 игроков. По данным наблюдения, у обследуемых были выявлены черты других типов характера. Это позволяет, отметить, что акцентуация характера у человека поддается возможности определенных трансформаций, т. е. присоединение черт совместимого с ведущим типом характера (А. Е. Личко, 1981). В связи с этим мы разделили всех членов команды по этому характерологическому признаку на три группы: циклоиды, астеники и разные. Экспериментально было установлено, что самой конфликтной в плане взаимодействия оказалась группа разных типов характера со средним показателем индивидуальной конфликтности 0,56 (рис. 2). В процессе исследования нами были выявлены причины конфликтов, свойственные каждой группе характеров. Циклоиды: колкость во взаимоотношениях (показатель значимости П-0,71), чрезмерная потребность в эмоциональных контактах (0,7). Астеники: неудовлетворенность своими межличностными контактными качествами (0,73), негативные психические состояния в результате утомления (0,69). Разные типы: желание разрядить накопившуюся раздражительность посредством столкновения (0,7), стремление лишиться психологической уравновешенности партнера (0,69). Анализ и обработка анкет по управлению конфликтами позволили выделить основные приемы предупреждения и разрешения конфликтов, относящиеся к различным характерологическим группировкам. Группа циклоидов выделяет следующие средства: объективная система наказания (0,8), посвящение во все дела команды, использование юмора (0,76). Группа астеников отмечает такие средства управления, как тактичность поведения, взаимные уступки (0,7), доброжелательность во взаимоотношениях (0,61). Группа разных видов характера выделяет следующие средства предупреждения и разрешения конфликтных взаимодействий: знание особенностей характера человека, умение держать себя в руках в напряженных ситуациях (0,76). Изучая структуру социометрических позиций с учетом типов характера, нам бы хотелось указать на то, что лидеры группировок — футболисты высокой квалификации, с большим профессиональным стажем, но с разными характерами. Таким образом, можно утверждать, что выбор лидера в группе зависит в большей степени от его профессиональных умений и опыта, чем от характерологических особенностей спортсменов. В свою очередь, футболисты, обладающие такими типами характера, как лабильный и неустойчивый, имеющие при этом равную квалификацию с лидером, выполняют в команде роль ведомых. Данная особенность характера (подчиняться другим) отмечается многими авторами [4, 7 и др]. Отсюда видно, что в некоторых случаях характерологический аспект оказывает

непосредственное влияние на распределение ролей в формальной структуре команды. На основе полученных данных в констатирующем эксперименте нами была разработана методика управления конфликтами. Для ее апробирования мы выбрали самый конфликтный этап подготовки (подготовительный период).

Рисунок 2. Динамика индивидуальных характерологически! показателей конфликтности. Примечание. Неиндивидуальный показатель конфликтности, 1 — группа разных типов характера; 2 — группа астеников; 3 — группа циклоидов

Результаты вторичных фоновых срезов позволили подтвердить положение о конфликтности во взаимоотношениях на данном этапе (коэффициент групповой конфликтности равен, 0,73 По сравнению с предыдущими исследованиями (апрель 1989 г., $K=0,63$) различия статистически не достоверны. Таким образом, можно говорить о закономерной конфликтогенности этого этапа в годичном цикле подготовки. Для снижения показателей конфликтности нами была разработана программа коррекции взаимоотношений. Суть ее сводилась к психолого-педагогическому воздействию на конфликтующие пары с учетом их типов характера.

Алгоритм программы разрешения конфликтов следующий:

1. Выявить конфликтные пары в команде.
2. Определить причины возникающих разногласий.
3. Выяснить предполагаемые приемы управления ими.
4. Определить типы характеров и подобрать возможные средства разрешения конфликтных воздействий. Для ее реализации нами в предварительном исследовании были выделены основные блоки причин в каждой характерологической группе и возможные варианты их разрешения, между членами как одной, так и двух других групп акцентуации характера.

Например: 1. Конфликт между А и В — это спортсмены, входящие в одну характерологическую группу циклоидов. Возможные причины конфликтов: отсутствие уважения к партнерам, грубые пошлые шутки, одновременная принадлежность к двум противоположным группировкам. Средства разрешения с учетом типа характера: использование общественного мнения в команде, тактичность поведения, доброжелательность во взаимоотношениях, взаимные уступки, заинтересованность в общем деле команды. 2. Конфликт между А и С: А - футболист из группы циклоидов, а С - футболист из группы астеников. Возможные причины: подозрительность и недоверие, столкновение между необходимостью соблюдения правил честной игры и достижением цели любыми средствами, неудовлетворенность своими межличностными контактными качествами, длительная разлука с семьей. Предполагаемые средства разрешения:

посвящение во все дела команды, отличие непосредственного повода конфликта от его истинной причины, знание особенностей характера человека во взаимоотношении, определение состава команды по честным и объективным критериям, объективная система наказания. 3. Конфликт между А и Д: Д футболист из группы разных типов характера. Возможные причины: психологическая несовместимость, намерения запугать партнера, необоснованные претензии на лидерство, выполнение дополнительной работы за кого-либо, желание разрядить накопившуюся раздражительность посредством столкновения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Средства разрешения конфликта: использование подлинного лидера команды в разрешении конфликта, умение держать себя в руках в напряженных ситуациях, деловая тактика поведения во время конфликта, индивидуальное разрешение конфликта. Таким образом, была реализована эта программа, которая позволила нам снизить уровни конфликтности, как общий ($K=0,22$, см. рис. 1), Анализ регистрации причин конфликтов позволил выделить лишь общие из них, да и то чисто организационного порядка. В связи с этим можно отметить, что большинство причин межличностных конфликтов, по-видимому, получили свое конструктивное разрешение. Данные результатов социометрического исследования показали, что в группах расширились взаимные контакты, у ряда игроков различных группировок появились обоюдные положительные эмоциональные связи. Количество отрицательных выборов уменьшилось вдвое. Это, вероятно, оказало положительное влияние на процесс взаимодействия и послужило одним из факторов успешного выступления команды на начальном этапе чемпионата Узбекистана среди юношеских академии по футболу. Выявлено, что самым конфликтным этапом во взаимоотношениях футболистов команды академии футбола является конец подготовительного периода. Так же экспериментально установлено, что большой уровень конфликтности в значительной степени возрастает за счет конфликтности смешанной (разной) характерологической группы. С помощью результатов социометрического исследования выявлено, что характерологические особенности накладывают определенный отпечаток на расположение футболистов в формальной структуре взаимоотношений. Психолого-педагогическая коррекция межличностных отношений с учетом типов характера позволила снизить уровень конфликтности до 0,22, а также улучшить игровое взаимодействие футболистов и снизить брак в технико-тактических действиях до 14 %, что обеспечило, на наш взгляд, успешное выступление команды на начальном этапе чемпионата Узбекистана среди юношеских академии по футболу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Жмарев Н. В. Управленческая и организаторская деятельность тренера.- Киев: Здоровье, 1986, с. 93-115.
2. Богданова, Д.Я. Социально-психологическая характеристика спортивного коллектива: Лекция для студентов ИФК / Д.Я. Богданова; ГДО-ИФК им. П.Ф. Лесгафта. Л., 1977. - 43с.
3. Бородкин, Ф.М. Внимание: конфликт! / Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк.-Новосибирск: Наука, 1983.- 141с. 6. Васильев, Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов / Н.Н. Васильев. -СПб.: Изд-во «Речь», 2002. 174с.
4. Василюк, Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф.Е. Василюк. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.- 200с.